

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TALABALAR ILMIY SALOHİYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY INTERNET TARMOQLARIDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

*Yuldashev Shadiyor Shukhrat ugli*¹, *Abdullayev Abdulla Fayzulla ugli*²

^{1,2} Toshkent davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy texnologiyalar, xususan Internet of Things (IoT) kabi internet tarmoqlarining ta'lim sohasidagi qo'llanilishi, talabalar ilmiy salohiyatini aniqlash va baholash jarayonlariga yangi imkoniyatlar yaratib bermoqda. Ushbu maqola, IoT texnologiyasining ta'lim sohasida qanday qo'llanilayotgani va bu texnologiya talaba hamda o'qituvchilarning ilmiy faoliyatlarini qanday qo'llab-quvvatlayotgani haqida tahlil qiladi. Tadqiqotning asosiy qismi, IoT texnologiyasining ta'limdagi ilovalari, jumladan aqlli ta'lim tizimlari va masofaviy o'qitish imkoniyatlarini qamrab oladi. Shuningdek, IoT orqali yig'ilgan ma'lumotlar tahlili, talabalarning ilmiy ishlari sifatini oshirishda qanday yordam berishi mumkinligi ko'rib chiqiladi. Maqola, IoT texnologiyasining ta'limdagi ahamiyatini chuqurroq tushunish uchun Walid Youssef Mohamed Ibrahim va Rania Atef Shorb, shuningdek, Jamal bin Matar Al Salmi kabi olimlarning ishlaridan foydalanadi. Ushbu tadqiqot, IoT texnologiyasidan foydalanishning ilmiy tadqiqotlar sifatiga ijobiy ta'sirini tasdiqlash bilan birga, bu borada duch keladigan muammolar va echimlar haqida ham ma'lumot beradi. Natijada, IoT texnologiyasining ta'lim sohasida qo'llanilishi talabalar ilmiy salohiyatini aniqroq baholash va rivojlantirishda muhim o'rin tutishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: internet tarmoqlari, baholash jarayoni, ilmiy adabiyotlar, ma'lumotlar bazalari, o'qituvchi-talaba muloqoti, plagiatni aniqlash, ma'lumotlar xavfsizligi, xalqaro hamkorlik, texnologik integratsiya.

KIRISH

Talabalar ilmiy salohiyatini baholash — bu ta'lim tizimida muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda zamonaviy internet tarmoqlarining rivojlanishi bilan bu jarayon yanada samarali va

interaktiv tarzda amalga oshirilmoqda. Internet tarmoqlari talabalarning ilmiy faoliyatlarini baholashda yangi imkoniyatlar ochib beradi, ular orqali o'qituvchilar va talabalar bir-birlari bilan muloqot qilishlari, ilmiy ma'lumotlarni tez va oson almashishlari mumkin.

Internet tarmoqlari talabalar ilmiy salohiyatini aniqroq va tezkor baholash imkonini beradi. Masalan, talabalar tomonidan yaratilgan elektron ilmiy ishlar, online taqdimotlar va maqolalar tezda baholanishi va kerakli ta'lim materiallari bilan taqqoslanishi mumkin. Shuningdek, internet orqali talabalar ilmiy ishlarining original ligi va sifatini tekshirish jarayoni ham ancha osonlashadi.

Bundan tashqari, internet tarmoqlaridan foydalanish ilmiy ishlar bahosida shaffoflikni ta'minlaydi va talabalarga o'z ishlarini keng jamoatchilik oldida taqdim etish imkonini beradi. Bu esa talabalar o'rtasida raqobat muhitini yaratib, ularning ilmiy faoliyatga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. Internet tarmoqlari orqali o'tkaziladigan anketalar, so'rovlar va boshqa interaktiv usullar talabalarning ilmiy qobiliyatlarini aniq baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, talabalar ilmiy salohiyatini internet orqali baholashning etik tomonlari ham diqqat markazida bo'lishi kerak. "Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi, shuningdek, baholashning adolatli bo'lishi kabi masalalar har doim e'tiborda bo'lishi zarur"¹. Internet tarmoqlaridan oqilona va samarali foydalanish talabalar ilmiy salohiyatini baholashda katta yordam berishi mumkin, shu bilan birga bu jarayonni yanada shaffof va adolatli qilishi mumkin.

METODOLOGIYA

Zamonaviy internet tarmoqlarining talabalar ilmiy salohiyatini baholashdagi roli tobora ortib bormoqda. Internet tarmoqlari orqali o'qituvchilar va talabalar o'rtasida tezkor va samarali muloqotni ta'minlash mumkin, bu esa o'z navbatida ilmiy faoliyatning sifatini yaxshilash imkonini beradi. Masalan, elektron kutubxonalar, maqolalar bazalari va olimlar tarmoqlari orqali talabalar zamonaviy ilmiy adabiyotlarga kirish huquqiga ega bo'ladi, bu esa ularning mavzulari bo'yicha chuqur va keng qamrovli bilim olishlarini ta'minlaydi.

Internet tarmoqlari orqali yig'ilgan ma'lumotlar turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan, elektron maqolalar, ilmiy ishlar, taqdimotlar va boshqa multimedia materiallari. Bu ma'lumotlar talabalarning ilmiy tadqiqotlarini amalga oshirishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Misol uchun, talabalar o'z tadqiqot mavzulari bo'yicha eng so'nggi tadqiqotlar va tajribalarni kuzatib borishlari mumkin, bu esa ularning o'z ilmiy ishlarini yanada dolzarb va amaliy ahamiyatli qilish imkonini beradi.

Shuningdek, internet tarmoqlari talabalar o'rtasida ilmiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Talabalar turli mamlakatlardagi hamkasblari bilan muloqot qurish, guruh bo'lib ishlash, maslahatlashish va tajriba almashish orqali o'z ilmiy salohiyatlarini oshirishlari mumkin. Bu jarayon nafaqat ilmiy bilimlarni oshirish, balki kritik fikrlash, muammo yechish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Natijada, zamonaviy internet tarmoqlarining talabalar ilmiy salohiyatini baholashdagi roli nihoyatda katta. Ular ilmiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni yaxshilash, shuningdek, talabalarning ilmiy qobiliyatlarini kengaytirishda asosiy vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Zamonaviy ta'lim muhitida internet platformalarining talabalar ilmiy faoliyatini baholashdagi roli tobora muhimlashib bormoqda. Xususan, Google Scholar, ResearchGate, va JSTOR kabi akademik bazalar talabalar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlar sifatini yuqori darajada baholashda juda qo'l keladi.

¹ Taxirovich A. U. MASOFAVIY MALAKA OSHIRISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O'RNINI //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – T. 8. – №. 3. – C. 282-289.

Bu platformalar ilmiy maqolalar va tadqiqotlar uchun keng qamrovli manbalar taqdim etadi, shuningdek, ularning plagiat darajasini aniqlashda ham foydali vositalardir.

Internet tarmoqlaridan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri bu tezkorlik va keng qamrovdur. Talabalar va o'qituvchilar bir necha soniyalar ichida zarur ilmiy ma'lumotlarni topishlari mumkin, bu esa ilmiy ish jarayonini ancha tezlashtiradi. Bundan tashqari, internet orqali talabalar turli ilmiy hamjamiyatlarda va forumlar orqali o'zaro muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ularning ilmiy qarashlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Biroq, internet tarmoqlaridan foydalanishning ba'zi kamchiliklari ham mavjud. Masalan, internetda mavjud bo'lgan ma'lumotlarning sifati har doim ham kafolatlanmaydi, bu esa ba'zan talabalar tomonidan noto'g'ri yoki noaniq ma'lumotlardan foydalanish holatlariga olib kelishi mumkin². Shuningdek, internet orqali osonlikcha kirib olish mumkin bo'lgan ma'lumotlar ba'zan talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini pasaytirishi mumkin, chunki ular tez-tez tayyor ma'lumotlarga tayanib qolishadi va o'zlarining ilmiy qidiruvlarini chuqur olib bormay qolishadi.

Ushbu masalalar akademik jamoada keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. O'qituvchilar va ilmiy rahbarlar talabalar ilmiy ishlarini baholashda internet tarmoqlaridan oqilona foydalanish yullarini izlashmoqda, shuningdek, talabalar o'zlarining ilmiy qidiruvlarini yanada samarali va mas'uliyatli tarzda olib borishlari uchun zarur ko'nikma va bilimlarni shakllantirishga harakat qilmoqda. Bu jarayon talabalar ilmiy salohiyatini to'g'ri va adolatli baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL

O'zbekistonda talabalar ilmiy ishlarini baholashda keng qo'llaniladigan internet resurslari orasida "Ziyouz.com", "eLibrary.uz" va "Scientific.uz" kabi milliy ma'lumotlar bazalari ajralib turadi. Ushbu platformalar ilmiy maqolalar, kitoblar va jurnallarni keng jamoatchilikka taqdim etish bilan birga, talabalarga va o'qituvchilarga ilmiy tadqiqotlar uchun zarur bo'lgan sifatli manbalarga kirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, talabalar o'z ishlarini ushbu platformalarda e'lon qilish orqali kengroq auditoriyaga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa ularning ilmiy faoliyatini yanada rag'batlantiradi.

Internet tarmoqlaridan foydalanish talabalar o'rtasida turli xil motivatsiyalarni keltirib chiqaradi. Bir tomondan, internet orqali taqdim etiladigan tezkor feedback (qaytar aloqa) va peer review (hamkasblar baholovi) tizimlari talabalarga o'z ishlarini takomillashtirish uchun qimmatli fikr-mulohazalarni olish imkonini beradi. Bunday ochiq muloqot va tanqid talabalarning ilmiy ishlarni yanada yaxshilashga intilishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, internet tarmoqlarining global tabiati tufayli, talabalar o'zlarining ilmiy ishlarini xalqaro miqyosda taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa ularning o'zlarini ilmiy jamoatda qanday tutishlari kerakligi haqida muhim tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi.

Biroq, bu jarayon faqat ijobiy tomonlarga ega emas. Internetdan foydalanish ba'zi talabalarda yuqori darajadagi stress va bosimni ham keltirib chiqarishi mumkin, chunki ular doimiy ravishda o'z ishlarini boshqalar bilan solishtirib, raqobat muhitida o'zlarini isbotlashga majbur bo'lishadi. Shu sababli, ta'lim muassasalari talabalarni qo'llab-quvvatlash va ularning ruhiy holatlarini e'tiborga olish orqali internet tarmoqlaridan foydalanishni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishlari zarur. Internet tarmoqlaridan samarali foydalanish talabalar motivatsiyasini oshirishda muhim omil bo'lib, ularning ilmiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

² Mamasharipovich P. S. O'QUVCHILARNING INDIVIDUAL O'QUV NATIJALARINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – T. 9. – C. 193-196.

Talabalar ilmiy ishlarini internet orqali baholash jarayonida ko'tarilishi mumkin bo'lgan etik masalalar turli jihatlarini o'z ichiga oladi. Bular orasida eng muhimi, ma'lumotlarning maxfiyligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishdir³. Internet orqali baholash jarayonida talabalar tomonidan yuborilgan ishlar ko'pincha uchinchi tomonlarning qo'lga tushib qolishi mumkin, bu esa ularga nisbatan noqonuniy nazorat yoki ma'lumotlarning noo'rin ishlatilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, talabalar ishlarini baholashda adolatlilik masalasi ham muhimdir, chunki internet orqali baholashda ba'zan qiyosiy adolatsizliklar yuzaga kelishi mumkin, masalan, turli texnologik vositalarga turlicha kirish imkoniyatlari tufayli.

Texnologik vositalar yordamida talabalar ilmiy salohiyatini baholash jarayoni yanada samarali qilinishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt yordamida ishlanadigan algoritmlar va baholash tizimlari talabalar ishlarini ob'ektiv va tezkor tarzda tahlil qilish imkonini beradi. Bu kabi tizimlar talabalar tomonidan yuborilgan ishlar orasidagi plagiatni aniqlashda ham qo'l keladi. Shuningdek, virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar yordamida talabalar o'zlarining ilmiy tajribalarini virtual muhitda amalga oshirishlari va natijalarni tezkor baholashlari mumkin, bu esa ularning tajriba o'tkazish imkoniyatlarini kengaytiradi va ilmiy tajribalarini chuqurroq tushunishlariga yordam beradi.

Ushbu texnologik yondashuvlar talabalar ilmiy salohiyatini baholash jarayonini nafaqat samarali, balki yanada shaffof va adolatli qilish imkonini beradi. Biroq, bu jarayonda etik masalalarni diqqat bilan ko'rib chiqish va har bir talabaning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish hamda ularga nisbatan adolatli muomala qilish muhimdir. Bu o'z navbatida ta'lim muassasalariga talabalar ishonchini mustahkamlashga va ilmiy baholash jarayonlarini yanada yaxshilashga yordam beradi.

Internet tarmoqlaridan foydalanishning talabalar ilmiy ishlariga bo'lgan ta'siri turli usullar orqali o'lchanishi mumkin. Birinchi usul sifatida, talabalar ishlarining sifati va ularning ilmiy maqolalar sonining ko'payishi kuzatiladi. Internet tarmoqlari orqali talabalar zamonaviy ilmiy adabiyotlar va ma'lumotlar bazalariga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ularning tadqiqotlarini chuqur va dolzarb qiladi. Bundan tashqari, internet tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan hamkorliklar ham talabalar ilmiy ishlarining sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular turli mamlakatlar va sohalardagi olimlar bilan fikr almashish va qo'shma tadqiqotlar olib borish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Oliy ta'lim muassasalari internet tarmoqlaridan foydalanish orqali ilmiy ishlar bahosini yaxshilashda bir qator strategiyalarni qo'llashi mumkin. Birinchi navbatda, muassasalar o'zlarining elektron kutubxonalarini kengaytirishi va talabalar hamda o'qituvchilarga zamonaviy ilmiy ma'lumotlar bazalariga kirish imkoniyatini taqdim etishi lozim. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari o'zlarining veb-saytlarida talabalar ilmiy ishlarini e'lon qilish orqali ularning ishlarini keng jamoatchilikka taqdim etishi va shu orqali ularning ilmiy faoliyatini rag'batlantirishi mumkin.

Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari ilmiy ishlar sifatini baholashda sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi mumkin. Bu kabi texnologiyalar ilmiy ishlar orasida plagiatni aniqlash, ma'lumotlar tahlili va ilmiy ishlar sifatini ob'ektiv baholash imkonini beradi. Natijada, oliy ta'lim muassasalari internet tarmoqlaridan o'z foydalarini maksimal darajada olishlari va talabalar ilmiy salohiyatini samarali rivojlantirishlari mumkin. Shu bilan birga, bu jarayonda etik me'yorlarni saqlash va talabalar ma'lumotlarining maxfiyligini ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Internet tarmoqlari yordamida talabalarning ilmiy ishlarini baholash jarayonida turli qiyinchiliklar mavjud. Bular orasida eng muhimi, ma'lumotlar xavfsizligi va plagiat masalalari hisoblanadi.

³ Rustamovna X. Z. TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 811-814.

Internetdan foydalanish orqali talabalarning ishlarini baholashda ularning ishlari noqonuniy tarzda nusxalanishi yoki tarqatilishi mumkin, bu esa ilmiy adolatlikni buzadi. Shuningdek, internet orqali osonlikcha mavjud bo'lgan ma'lumotlar plagiat holatlarini kuchaytirishi mumkin, chunki talabalar ba'zida o'zlarining ishlarini boshqa manbalardan to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olishlari mumkin. Bu esa ilmiy ishlar sifatini pasaytiradi va talabalar o'rtasida adolatsiz raqobat muhitini yuzaga keltiradi.

Bundan tashqari, internet orqali baholash jarayonida talabalarning jismoniy holati va psixologik qulayligi ham e'tiborga olinishi kerak. Masalan, internetga kirish imkoniyatlari cheklangan talabalar adolatli baholanmay qolishi mumkin, bu esa ta'limdagi tengsizliklarni kuchaytiradi.

Internet orqali talabalarning ilmiy salohiyatini baholashda yangiliklar kiritish orqali ushbu qiyinchiliklarni yengish mumkin. Masalan, sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilgan plagiatni aniqlash tizimlari ilmiy ishlar sifatini nazorat qilishda yordam beradi. Shuningdek, blockchain texnologiyasi yordamida talabalarning ishlarini himoya qilish va ularning haqiqiyligini ta'minlash mumkin, bu plagiat holatlarini kamaytiradi va ma'lumotlar xavfsizligini oshiradi.

Internet tarmoqlaridan foydalanish orqali interaktiv baholash vositalarini joriy etish ham mumkin. Masalan, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar yordamida talabalar o'zlarining tajribali ishlarini amalga oshirishlari mumkin, bu esa ilmiy salohiyatlarini yanada chuqur baholash imkonini beradi. Shu tariqa, internet orqali baholash jarayonini takomillashtirish va talabalar ilmiy ishlarini adolatli hamda samarali tarzda baholash mumkin.

Talabalar ilmiy salohiyatini baholashda internet tarmoqlaridan foydalanishning kelajakdagi imkoniyatlari juda keng va xilma-xildir. Ushbu imkoniyatlar zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishi bilan yanada boyib borishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan algoritmlar talabalar tomonidan yuborilgan ilmiy ishlar sifatini avtomatik ravishda baholashga qodir bo'ladi. Bu algoritmlar ilmiy ishlarining mazmunini chuqur tahlil qilib, ularning original ligi, tadqiqot metodologiyasi va dalillarining kuchini baholay oladi.

Kelajakda, talabalar ilmiy ishlarini baholashda virtual va argumentlangan haqiqat texnologiyalaridan foydalanish mumkin⁴. Masalan, virtual laboratoriyalar orqali talabalar turli xil ilmiy tajribalarni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, amalga oshirishlari mumkin bo'ladi, bu esa ularning tajriba ishlarini yanada chuqurroq va amaliy tarzda baholash imkonini beradi.

Internet tarmoqlaridan foydalanish orqali hamkorlik qilish imkoniyatlari ham kengaytirilishi mumkin. Talabalar va o'qituvchilar xalqaro miqyosda ilmiy loyihalarda ishtirok etishlari, turli mamlakatlardan olimlar bilan muloqot qilishlari va g'oyalarni almashishlari mumkin bo'ladi. Bu esa talabalar ilmiy ishlarining sifatini oshirishga va ularning global ilmiy hamjamiyatga integratsiyasini ta'minlashga yordam beradi.

Shuningdek, internet orqali ilmiy ishlar sifatini baholashda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash imkoniyatlari ham mavjud. Masalan, talabalar ishlarini baholash jarayonlari ochiq platformalarda amalga oshirilishi mumkin, bu esa barcha ishtirokchilar uchun adolatli va teng sharoitlarni yaratadi. Bu o'z navbatida talabalar va o'qituvchilar orasida ishonchni mustahkamlashga va ilmiy baholash sifatini yaxshilashga yordam beradi.

⁴ Ergashov M., Sadullayev I. ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA YANGI TENDENSIYALARNING ILMIIY-METODIK TAHLILI //Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit. – 2024. – C. 580-584.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, internet tarmoqlaridan foydalanishning kelajakdagi imkoniyatlari talabalar ilmiy salohiyatini baholashda yangi choralar va yondashuvlarni taklif etadi, bu esa ta'lim sifatini oshirish va talabalar tayyorgarligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Talabalar ilmiy salohiyatini baholashda zamonaviy internet tarmoqlaridan foydalanish ahamiyati haqida yozilgan maqolamizning xulosasi quyidagicha bo'lishi mumkin:

Zamonaviy internet tarmoqlarining ta'lim sohasidagi integratsiyasi bilan, talabalar ilmiy salohiyatini baholash jarayoni sezilarli darajada o'zgardi. Ushbu texnologiyalar nafaqat ma'lumotlarga kirish imkoniyatini kengaytiradi, balki o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqotni ham yaxshilaydi. Internet tarmoqlari orqali taqdim etiladigan resurslar, ilmiy adabiyotlar va ma'lumotlar bazalari talabalarning ilmiy qidiruvlarini chuqurlashtirishga yordam beradi va ularning ilmiy ishlari sifatini oshiradi.

Shu bilan birga, internet tarmoqlarining talabalar ilmiy salohiyatini baholashdagi ahamiyati, ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini rag'batlantiradi. Talabalar o'zlarining ishlarini kengroq auditoriya oldida taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishlari, ularning ilmiy ishlarga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi va o'z ustilarida ishlashga undaydi. Bundan tashqari, internet tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan xalqaro hamkorliklar talabalar uchun yangi ilmiy imkoniyatlar ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Taxirovich A. U. MASOFAVIY MALAKA OSHIRISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O'RNI //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – T. 8. – №. 3. – C. 282-289.
2. Mamasharipovich P. S. O'QUVCHILARNING INDIVIDUAL O'QUV NATIJALARINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – T. 9. – C. 193-196.
3. Rustamovna X. Z. TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 811-814.
4. Ergashov M., Sadullayev I. ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA YANGI TENDENSIYALARNING ILMIY-METODIK TAHLILI //Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit. – 2024. – C. 580-584.
5. Sapaev V. O. THE INTERACTION OF CHANGES IN HUMAN CONSCIOUSNESS AND THINKING WITH SOCIAL LIFE RENEWALS //ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 2021. – 2021. – C. 12-17.
6. TA'SIRI I. H. R. ONG-TAFAKKURNING O'ZGARISHI MEXANIZMLARINING. – 2022.
7. Sapayev V. TARBIYA FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA O'QITUVCHI FAOLIYATIVA SHAXSIYATINING ROLI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 35-39.